

УДК 8

DOI 10.5281/zenodo.14185452

Научная статья

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ

CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF RUSSIAN AND CHINESE STABLE COMPARISONS WITH THE COMPONENT-ZOONYM

У МЭНЧЖУ,

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

WU MENGZHU,

The Pushkin State Institute of the Russian Language.

В статье проводится межкультурный анализ русских и китайских устойчивых сравнений с компонентом-зоонимом. С точки зрения общей и частичной эквивалентности в работе объясняются различия и общность в применении русских и китайских зоологических слов в реальной жизни для того, чтобы и россияне, и китайцы могли лучше понимать коннотации зоологических слов друг друга, а ежедневный обмен мнениями между двумя народами был более плавным. Сделан вывод о значении понимания сходства и различий между двумя языками и культурами для языкового общения.

The article provides an intercultural analysis of Russian and Chinese stable comparisons with the zoonym component. In terms of general equivalence, partial equivalence and differences, the work explains the differences and commonality in the use of Russian and Chinese zoological words in real life, so that both Russia and China can better understand the connotations of each other's zoological words, and the daily exchange of views between the two peoples was smoother. The conclusion is made about the importance of understanding the similarities and differences between two languages and cultures for linguistic communication.

Ключевые слова: язык и культура, зоологические слова, культурные различия, сравнение языков, коннотация языка, традиционная культура, национальная культура.

Key words: language and culture, zoological words, cultural differences, comparison of languages, connotation of language, traditional culture. national culture.

Устойчивое сравнение, как часть общей фразеологической системы, – не просто способ наименования окружающей действительности, но и весьма яркое средство ее оценки [2, с. 37]. В.М. Огольцев отметил, что «устойчивое сравнение как единство звуковой формы и связанного с нею представления тоже вызывает в сознании человека, говорящего на данном языке, совокупность некоторых непосредственно сопряженных с устойчивыми сравнениями знаний, общих для всех носителей языка. Здесь также есть возможность говорить в определенном смысле о совокупности сведений, ассоциированных с языковой единицей. Эти ассоциации можно было бы назвать структурно-компаративным фоном» [3, с. 122].

В разных лингвокультурах многие устойчивые сравнения, содержащие одни и те же зоонимы, имеют разные культурные коннотации из-за влияния таких факторов, как природная среда, историческая культура, религиозные мысли и эстетические взгляды. Воспроизводясь

из поколения в поколение, они уже представляли различные национальные обычаи и выражали разнообразную национальную психологию. Хотя русский и китайский принадлежат к разным языковым семьям, общие человеческие характеристики и базовые знания определяют, что россияне и китайцы имеют общие идеи при использовании устойчивых сравнений с компонентом-зоонимом.

Слова-зоонимы, в качестве опорных компонентов в устойчивых сравнениях, позволяют четко охарактеризовать как культурные сходства, так и различия между русской и китайской лингвокультурами в данном фрагменте языковой картины мира. В докладе будут проанализированы культурные коннотации в китайских и русских устойчивых сравнениях с компонентом-зоонимом. На примерах устойчивых сравнений с такими компонентами, как «волк», «осел», «лиса», «медведь», «черепашка», «журавль», «лев», «тигр», «сорока», «воробей», «грач», «мандаринка» и «шелкопряд», будут рассматриваться три типа семантических отношений: общая эквивалентность, частичная эквивалентность и различие.

Общая эквивалентность.

Природа наделяет животных определенными характеристиками. Для одного и того же животного с такими же признаками эта характеристика может быть общепризнана и принята людьми. Следовательно, хотя эти животные находятся в разных странах и регионах, они обладают одинаковыми характеристиками сами по себе, и эту общую характеристику можно выделить среди разных этнических групп. Если они будут признаны и приняты разными этническими группами, тогда они будут формировать одну и ту же культурную коннотацию.

Волки живут в диком безлюдном месте, жестоки по своей природе и иногда нападают на людей или домашних животных, поэтому впечатление, которое волки производят на русский и китайский народ, свирепое и жадное. В русском языке существует множество устойчивых сравнений, отражающих жестокость волков. Например, *смотреть, глядеть как волк* – смотреть на кого-либо исподлобья, отчуждённо, недоброжелательно или зло [4, с. 29]. *Злой как волк* совпадает с китайским популярным сравнением “*像恶狼*”. *Набрасываться на еду как волк* и китайское “*像饿狼般扑食*” олицетворяют жадность волков [4, с. 28].

Осёл имеет символическое значение «глупый и упрямый» в китайской и русской культуре. В династии Тан есть стихотворение: «В мире есть первые класс глупости, как глупость у осла» (Хань Шань, «Двести три стихотворения»), используя образ осла в качестве метафоры для «глупость и невежество». В северных диалектах Китая часто можно услышать слова «упрямый осёл» и «очень ослиный» как выражение «упрямства и непослушания человека». В русском языке осла также используют как метафора для упрямых и глупых людей. Например, *упрямый или глупый, как осёл*, имеет одинаковую коннотацию с “*倔 / 蠢得跟头驴似的*” [1, с. 26].

Кроме того, существует множество изображений животных с одинаковыми культурными коннотациями. Например, попугай часто повторяет чужой голос, поэтому люди привыкли говорить “вторить как попугай”; вьюн описывает человека, который умеет всем угождать; лебедь является символом “красоты”, а орел содержит символическое значение “смелость” и так далее.

Частичная эквивалентность.

С точки зрения макроанализа, во всей человеческой культуре есть универсальные общие черты; с точки зрения микромира, каждая национальная культура имеет свою индивидуальность, а национальная индивидуальность проходит через всю национальную культуру. Российские и китайские устойчивые сравнения, содержащие зоонимы как объекты сравнения, часто имеют отличительные национальные особенности.

Лиса имеет символическое значение хитрости и лести в китайской и русской лингво-

культурах. Эти качества лисы в полной мере демонстрируются в басне Крылова «Ворона и лисица». Лиса увидела ворону, остановившуюся на дереве с кусочком сыра, и ласково сказала вороне: «Какие перышки! какой носок! И, верно, ангельский быть должен голосок! Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, При красоте такой и петь ты мастерица, – Ведь ты б у нас была царь-птица!» Ворона смутилась похвалами лисы и закричала от радости. Так сыр попал лисе в пасть. Не единичный случай, в Китае есть такой рельефный узор, высеченный на каменной колонне дворца Янтай на вершине горы Ванъу города Цзиюань: ворона стояла на ветке, опустив голову и приоткрыв пасть, а под деревом сидела лиса с открытой пастью, пускающей слюни. Ворона тупо смотрела на кусок мяса, выпавший из ее рта, собираясь упасть в пасть лисе. Эта сцена точно такая же, как в басне Крылова. Согласно соответствующим записям, дворец Янтай был построен во второй год правления Тан Кайюань (714 г. н.э.), а самая ранняя версия «Басни Крылова» была опубликована в 1809 году. Разница во времени составляет тысячи лет, но сцены и значения двух произведений настолько совпадают. Это еще раз показывает, что мышление разных народов имеет поразительное сходство [1, с. 26]. *Хитрый как лиса* в русском языке и “*像只狡猾的狐狸*” в китайском языке все одинаково подчеркивают хитрость лисы. С другой стороны, у русских и китайцев тоже сложилось хорошее впечатление о лисах за её красивую внешность и легкость движения. Различие в том, что устойчивое сравнение *хвост как у лисы* означает хвост длинный, пышный, покрытый густой и длинной шерстью, обычно говорит о собаке [4, с. 77]. Это выражение пришло из русского фольклора: причина, по которой «лисий хвост» вырастает таким длинным и большим, заключается в том, что хвост используется, чтобы стереть следы лап позади него из-за страха преследования охотников. Таким образом, в культурной коннотации хвоста лисы подчеркивается «прикрытие». А в китайском языке подобное сравнение “*露出狐狸尾巴*” подчеркивается «открытие». Это происходит из древнего фольклора: лиса может превратить красивых женщин и сбить с толку мужчин. Например, в красавицу Дацзи превратила лиса, и её узнали, потому что она показала свой хвост после питья [5, с. 11].

Культурные коннотации устойчивых сравнений со словом «медведь» тоже не совсем соответствуют друг другу. И в русской, и в китайской культурах медведи могут вызывать сильные и глуповатые ассоциации. Например, *сильный, здоровый как медведь* и “*壮得跟个熊一样*” являются одинаковыми. *Неуклюжий, неповоротливый как медведь* тоже совпадает с “*像个笨熊*”. Мало этого, медведь часто означает «неспособность и чувство обиды» в китайском языке. Например, “*熊样*” и “*熊包*” – неспособный человек, как медведь. Короче говоря, несмотря на недостатки медведя, россияне его все еще любят, но для китайцев это часто унинительно [4, с. 82].

Различие. *Разные культурные коннотации одинаковых зоонимов.*

Из-за разного культурного происхождения китайской и русской национальностей одно и то же животное часто имеет разные или даже полностью противоположные культурные коннотации и эмоциональные окраски в китайской и русской культурах.

В древнем Китае черепаха, цилинь, феникс и дракон называются четырьмя небесными животными. Цилинь, феникс и дракон существуют в легендах. Черепаха – настоящее животное и считается символом долголетия и предвидением неудач и благополучия. Черепаху называют «священной черепахой». С течением времени черепаха не только стала пищей для людей, но и получила отрицательную оценку. Панцирь черепахи, считавшийся в древности символом храбрости, стал признаком трусости. Например, китайцы часто используют “*像个缩头乌龟*” – тряпичный как черепаха, чтобы описать жалкого труса. В русской культуре черепахи имеют только значение «медленное действие». Например, *тащиться, как черепаха*.

Китайцы, которые молятся о благословении, верят в летучих мышей. Китайцы, которые просят удачную служебную карьеру, верят в оленей, а те, которые хотят счастливых событий, предпочитают журавлей. Китайский народ называет журавля «святым журавлем» и считает, что он лучше всех животных, которые имеют прекрасное значение. Например, “鹤立鸡群” означает выдающийся талант среди простых людей, как журавли стоят в стае кур. Кроме того, журавль часто используется как метафора талантливого и авторитетного отшельника. В общем, журавль занимает высокое положение в китайской культуре и символизирует долголетие, благоприятствование и элегантность. А устойчивые сравнения с компонентом «журавль» в русском языке часто связаны с его длинными ногами. Например, *ходить, шагать как журавль и ноги как у журавля* [4, с. 48].

Одинаковые культурные коннотации разных зоонимов.

Следует отметить интересный феномен: «тигр» в китайской культуре и «лев» в русской культуре имеют одинаковые культурные коннотации в устойчивых сравнениях. Русские люди восхищаются мощью и храбростью, поэтому они предпочитают львов. В русской культуре лев является олицетворением силы. В России даже есть мужское имя «Лев», например, Лев Толстой – один из наиболее известных русских писателей и мыслителей. Это как-то связано с культурным фоном России, который защищает львов и пренебрегает тиграми. Однако в глазах китайцев тигр – царь зверей. Типичный пример, *храбрый как лев* имеет одинаковую коннотацию с китайским сравнением “虎胆英雄” – храбрый герой как тигр.

Китайцы считают сороку знаком праздника, означающего прибытие именитых гостей или добрые дела. Кроме того, по-китайски также «построить сорочий мост» относится к тому, чтобы быть свахой; в древних легендах пастух и ткачиха «встречаются на сорочем мосту» 7 июля по лунному календарю, что является традиционным китайским днем возлюбленного. В русском языке сорока символизирует болтливого человека, который любит распространять сплетни. Например, *трещать, стрекотать как сорока*, то есть очень много и попусту говорить, болтать. В китайской культуре воробей имеет одинаковое значение с коннотацией сороки в русской. Например, “像麻雀一样叽叽喳喳” – щебетать как воробей.

Зоонимы имеют культурную коннотацию только в одном языке, но отсутствуют в другом.

Некоторые изображения животных появляются только на русском языке или только на китайском. Образ грача имеет лишь в русском языке очевидное переносное значение. Изображения животных, которые имеют только очевидное метафорическое значение в китайском языке: мандаринки и шелкопряды.

Грач – это перелетная птица в России, которая каждый год рано улетает на север и является вестником весны. Из-за географических условий, климата и других условий грачи в Китае редки, это широко распространённая в Евразии птица рода воронов. Чёрный цвет оперения позволяет птицам жить в более холодных условиях. Есть русское устойчивое сравнение *чёрный как грач*, которое описывает черноволосого и смуглого мужчину [4, с. 35].

В китайской культуре мандаринки являются символом верности и длительной любви между мужем и женой. Например, “恩爱似鸳鸯” имеет в виду супружескую любовь как у мандаринок. В русской культуре нет такого значения. Китайцы наделяют тутового шелкопряда духом безмолвной самоотдачи благодаря характеристикам шелкопряда «прядение шелка». Распространённое сравнение гласит: “老师像春蚕” – учитель как весенний шелкопряд, подчеркивает дух учителя – отдавать тихо и не просить о воздаянии, как шелкопряд. Поскольку Россия расположена на высоких широтах, и температура здесь в целом низкая, в России не выращивают шелкопряда, поэтому у россиян нет явной эмоциональной склонности к шелкопрядам.

Подводя итог, можно сказать, что сходства и различия в культурных коннотациях устойчивых сравнений с компонентом-зоонимом в китайской и русской культурах отражают не только общность, но и индивидуальность культур. Поскольку черты животных сформированы в разных культурных традициях, культурные коннотации животных также различаются из-за их происхождения. Китайская и русская национальные культуры различаются. Это важная причина различия значений между китайским и русским языком. Если у нас есть полное понимание этого, оно не только поможет расширить наши знания о межкультурном общении, но и избежать или уменьшить неприятные языковые и культурные коллизии при взаимодействии друг с другом, чтобы общение могло протекать гладко и достичь желаемых результатов. Если наоборот, тогда легко вызвать непонимание при изучении и использовании устойчивых сравнений, тем самым влияя на плавный прогресс межличностного общения. Это показывает, что понимание сходства и различий между двумя языками и культурами имеет большое значение для языкового общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лю Гуанчжунь, Хуан Сухуа. Русский и китайский язык и культура. М.: Пекин., 1999. 26 с.
2. Мокиенко В.М. Устойчивые сравнения в системе фразеологии // Устойчивые сравнения в системе фразеологии: коллективная монография. СПб.: Грайфсвальд, 2016. № 1. С. 37-38.
3. Огольцев В.М. Семантизация культурного компонента языковой единицы в учебном словаре устойчивых сравнений // Словари и лингвострановедение. М.: Русский язык, 1982. 122 с.
4. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка. СПб.: Просвещение, 1992. 176 с.
5. Хуан Пэйвэнь. Различия и причины животных метафор между русским и китайским языком // Обучение риторике Шанхай. 2002. № 3. С. 11-12.

© У Мэнчжэ, 2024.